

 Marcos André Costa Fortunato

Bacharel em Relações Internacionais pela Unilasalle-RJ e atualmente realizando Mestrado em Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Tem interesse em política externa de defesa, programa nuclear brasileiro e realismo nas Relações Internacionais.

 DOI: 10.5281/zenodo.19097514

A RETÓRICA DA AMEAÇA: ENTENDENDO A SECURITIZAÇÃO DOS EUA DO PROGRAMA NUCLEAR DO IRÃ

Resumo: Este artigo analisa o processo de securitização do programa nuclear iraniano pela administração de George W. Bush (2001–2009), sob a ótica da Escola de Copenhague. Com base em uma análise crítica do discurso, investiga-se como os discursos presidenciais transformaram o Irã em uma ameaça existencial à ordem internacional. A retórica do “eixo do mal”, as referências a um possível “holocausto nuclear” e a constante menção de que “todas as opções estavam sobre a mesa” compuseram um quadro discursivo que mobilizou medidas excepcionais — como sanções e isolamento econômico — sem necessidade de ação militar direta. O estudo revela que, ao dramatizar o programa nuclear como ameaça global, os Estados Unidos (EUA) transitaram da politização à securitização, deslegitimando o Irã no cenário internacional e reforçando a centralidade de sua própria agenda de segurança. Conclui-se que a securitização promovida por Bush serviu como instrumento estratégico para moldar percepções, legitimar ações unilaterais e minar as possibilidades de resolução diplomática, demonstrando como a linguagem política atua na construção de ameaças no sistema internacional.

Palavras-chave: Securitização; Programa Nuclear Iraniano; Política Externa dos EUA; Análise de Discurso.

Abstract: This article examines how the Iranian nuclear program was discursively constructed as a security threat by the George W. Bush administration, within the theoretical framework of the Copenhagen School. The study contextualizes the historical rivalry between Iran and the United States and highlights the geopolitical significance of Iran’s nuclear development after the Cold War, particularly regarding regional power balances and global nonproliferation debates. Through a critical discourse analysis of presidential speeches, it identifies how narratives — such as the “axis of evil” and catastrophic imagery — were deliberately employed to justify exceptional measures, including economic sanctions, diplomatic marginalization, and political isolation. The article argues that by portraying the nuclear program as a threat to international order and stability, the U.S. shifted the issue from the political to the security realm, thereby altering both public and institutional perceptions of Iran. It concludes that this securitizing rhetoric supported practices of containment, legitimized unilateral actions, and demonstrated the strategic function of political language in shaping security policymaking and sustaining hegemonic influence.

Keywords: Securitization; Iranian Nuclear Program; U.S. Foreign Policy; Discourse Analysis.

1 Introdução

Em 2002, a oposição iraniana no exílio revelou a existência de duas instalações nucleares não declaradas em território iraniano. Tal revelação intensificou a atenção da comunidade internacional sendo interpretada pelos Estados Unidos, como indício de que o Irã buscava adquirir capacidades nucleares com potenciais fins militares. Desde então, a questão nuclear iraniana passou a figurar entre as prioridades da política externa norte-americana (Cirincione; Grotto, 2007). As tensões entre Irã e Estados Unidos, contudo, não emergem abruptamente nesse episódio. Desde a Revolução Islâmica de 1979, que resultou na deposição do regime pró-Occidente liderado pelo Xá Mohammad Reza Pahlavi, as relações bilaterais têm sido marcadas por antagonismo estrutural (Patrikarakos, 2020). O novo regime teocrático iraniano assumiu uma postura de enfrentamento direto às grandes potências, em especial aos Estados Unidos, os quais passaram a ser retratados como adversários políticos, culturais e estratégicos. Neste contexto de rivalidade prolongada, a chegada de George W. Bush à presidência dos Estados Unidos, em 2001, impulsionou uma inflexão na abordagem norte-americana ao Irã. Sob uma retórica centrada na “Guerra ao Terror” e na contenção de regimes considerados hostis, o governo Bush adotou uma estratégia que reinterpretava o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial à ordem internacional (Ramazani, 2013). O Irã foi então incluído no chamado “eixo do mal” e passou a ser alvo de medidas coercitivas, como sanções multilaterais e isolamento financeiro.

O objetivo deste artigo é apresentar a trajetória do programa nuclear iraniano enquadrando-a no contexto da política externa norte-americana durante o governo Bush, com o intuito de analisar o processo de securitização empreendido pelos EUA. Especificamente, busca-se compreender como os discursos oficiais norte-americanos, ao mobilizarem determinadas narrativas de ameaça, transformaram a questão nuclear iraniana em um problema securitário. A pergunta que orienta esta investigação é: quais foram os discursos e argumentos mobilizados pela administração George W. Bush para securitizar o programa nuclear do Irã? Parte-se da hipótese de que, ao representar o programa nuclear como um desafio geopolítico de escala global, os Estados Unidos legitimaram medidas excepcionais sem a necessidade de ações militares diretas, redefinindo os contornos da relação bilateral e influenciando a dinâmica regional do Oriente Médio. Nesse contexto, Bush usou essa retórica para justificar suas políticas mais assertivas na região, incluindo a invasão do Iraque em 2003, e também usou disso para pressionar o Irã a abandonar seu programa nuclear.

Com vistas a compreender como a linguagem política atuou na construção do Irã como ameaça, este artigo adota como referência analítica a teoria da securitização desenvolvida pela Escola de Copenhague, cujo detalhamento será apresentado na seção teórica. Tal abordagem permite examinar os discursos presidenciais como instrumentos que produziram efeitos políticos concretos, transformando a questão nuclear iraniana em um problema de segurança internacional. Dessa maneira, sua eficácia depende do apoio de diversos atores políticos e da compreensão das necessidades das audiências envolvidas (Buzan; Weaver, 2003).

Nesse mesmo contexto, a securitização transforma uma questão não-politizada em um assunto politizado e tratado como uma ameaça à segurança nacional ou a valores fundamentais. Quando não politizada, a questão é abordada de maneira neutra, baseada em evidências factuais e critérios técnicos, sem envolver disputas políticas. Porém, ao se tornar politizada, atores políticos com diferentes perspectivas e interesses entram em cena, podendo influenciar as decisões com base em ideologias, interesses partidários e influências de grupos de pressão, além de considerações técnicas (Buzan; Waever; Wilde, 1998, p. 24).

Logo, a securitização ocorre quando a questão é elevada ao status de ameaça, exigindo ações emergenciais para garantir a segurança, o que muitas vezes leva a respostas militarizadas e restrições de direitos civis. Nesse processo, a questão é percebida como transcendendo a política comum, justificando medidas extraordinárias (Buzan; Waever; Wilde, 1998, p. 25). Portanto, é essencial fazer a distinção entre a politização, em que diferentes perspectivas políticas entram em jogo, e a securitização, que envolve a percepção da questão como uma ameaça à segurança nacional ou valores fundamentais.

2 Metodologia

Este artigo adota uma abordagem qualitativa e se insere no escopo da pesquisa explicativa, visando compreender a lógica subjacente ao processo de securitização do programa nuclear iraniano por parte dos Estados Unidos. Trata-se de uma investigação centrada na análise de discursos políticos e na identificação de estratégias linguísticas que transformaram a questão nuclear iraniana em uma ameaça securitária. Metodologicamente, o estudo baseia-se na Análise Crítica do Discurso (ACD), entendida como um instrumento teórico-metodológico voltado à interpretação das relações entre linguagem, poder e sociedade. Segundo Jørgensen e Phillips (2002), a ACD permite examinar como estruturas discursivas constituem práticas sociais e, reciprocamente, são constituídas por elas. Com igual relevância, Fairclough (1992) sustenta que os discursos políticos operam como mecanismos de legitimação ideológica, naturalizando

representações específicas da realidade. Nesse sentido, a escolha pela ACD justifica-se pela centralidade da linguagem nos processos de securitização, uma vez que atos de fala não somente descrevem, mas produzem ameaças, conforme delineado por Buzan, Wæver e Wilde (1998).

O corpus empírico é composto por discursos oficiais do presidente George W. Bush, incluindo pronunciamentos ao Congresso, conferências de imprensa e documentos estratégicos publicados entre 2001 e 2008. Os textos foram selecionados com base em dois critérios: (1) referências explícitas ao programa nuclear iraniano; (2) uso de enunciados que qualificam o Irã como ameaça existencial à segurança internacional. A análise será conduzida a partir de três eixos: (1) identificação dos atos de fala de securitização, isto é, declarações que elevam o programa nuclear à condição de ameaça; (2) exame das estratégias retóricas utilizadas para maximizar a percepção de risco; e (3) verificação das medidas legitimadas por tais discursos, com ênfase nas sanções econômicas e no isolamento diplomático.

Conforme Van Dijk (2001), a ACD permite mapear os vínculos entre estruturas textuais e domínios de poder, revelando como narrativas dominantes moldam percepções e condicionam práticas institucionais. Ao mesmo tempo, Flick (2009) ressalta que a pesquisa qualitativa busca interpretar significados atribuídos a eventos sociais, exigindo atenção ao contexto e aos efeitos dos discursos na produção da realidade. Em consonância com essa abordagem, este estudo parte do pressuposto de que os discursos presidenciais não são meras descrições da realidade internacional, mas práticas que construíram o Irã como inimigo estratégico e legitimaram a adoção de medidas excepcionais no sistema internacional.

Estruturalmente, o artigo está organizado em três seções principais, além desta introdução, metodologia e considerações finais. Na primeira parte, desenvolve-se uma discussão conceitual sobre o processo de securitização, a partir da Escola de Copenhague, visando estabelecer os fundamentos teóricos que orientam a análise. Na segunda, apresenta-se o contexto histórico e geopolítico do programa nuclear iraniano, com ênfase nas dinâmicas regionais e nas transformações institucionais internas ao Irã, fundamentais para compreender sua inserção no sistema internacional. Por fim, a terceira parte concentra-se na análise empírica dos discursos do presidente George W. Bush, identificando os atos de fala que compuseram a securitização do Irã e as implicações geopolíticas derivadas desse processo.

3 O conceito de Securitização

Com o fim da Guerra Fria, o debate sobre a natureza e o significado de segurança se tornou o foco dos estudos de política e segurança internacional. Nesse ínterim, o processo de

transformação teórica e analítica que se seguiu pode ser sintetizado em dois eixos interdependentes: o aprofundamento e o alargamento do conceito de segurança.

O primeiro passo (aprofundamento) implicava um retorno reflexivo à ontologia da própria segurança — isto é, à forma como os estudiosos compreendiam a natureza da política internacional, os sujeitos envolvidos, os meios e os fins da segurança. Tornou-se essencial compreender como os diferentes marcos teóricos (realismo, liberalismo, construtivismo, pós-estruturalismo, entre outros) moldavam interpretações díspares sobre constituindo uma ameaça, quem pode ser considerado um agente securitário legítimo e quais instrumentos são aceitáveis ou eficazes para lidar com riscos e incertezas. Essa dimensão do aprofundamento colocava em xeque o pressuposto, outrora hegemônico, de que o Estado era o único ator relevante na arena internacional que a segurança dizia respeito, quase exclusivamente, à integridade territorial e à proteção militar (Williams, 2003).

Simultaneamente, o alargamento (segundo passo) do conceito de segurança exigia a incorporação de novas temáticas e objetos empíricos à agenda dos estudos estratégicos. O que significava reconhecer que ameaças contemporâneas, para além do domínio bélico, atravessavam esferas sociais, econômicas, ambientais e sanitárias. A emergência de categorias como “segurança humana”, “segurança alimentar” e “segurança climática” deslocava o foco da proteção do Estado para a salvaguarda das condições mínimas de existência de indivíduos e comunidades, o que desestabilizava a concepção tradicional de segurança como sinônimo de Defesa Nacional (Williams, 2003). Essa reconfiguração foi acompanhada por uma pluralização dos sujeitos da segurança, desafiando tanto a centralidade do aparato estatal quanto a ortodoxia metodológica que sustentava a disciplina. Ao incorporar perspectivas da teoria política e da sociologia crítica, autores vinculados às chamadas abordagens críticas da segurança passaram a enfatizar que a segurança é, antes de tudo, uma construção discursiva situada, atravessada por relações de poder, práticas institucionais e lógicas de exclusão.

A teoria da securitização proposta por Buzan, Wæver e de Wilde (1998) apresenta uma abordagem setorial da segurança, que permite analisar como diferentes tipos de ameaças são construídos em esferas distintas da vida social e internacional. Os autores identificam cinco setores principais na qual o processo de securitização pode ocorrer: militar, político, econômico, societal e ambiental. Cada setor possui objetos de referência próprios — como território e soberania no setor militar, identidade coletiva no societal ou ecossistemas no ambiental —, além de lógicas e mecanismos específicos de securitização. No caso em análise, a securitização do programa nuclear iraniano ocorre predominantemente no setor político-militar, dado que a ameaça foi construída em torno da segurança do Estado, da estabilidade internacional e da

proliferação de armas estratégicas. A noção de “ameaça existencial” ocupa posição central na teoria da securitização proposta por Buzan, Wæver e Wilde (1998). Trata-se da percepção de que determinado objeto de referência — como o Estado, a identidade nacional, a ordem internacional ou valores fundamentais — encontra-se sob risco iminente de destruição ou comprometimento severo. Esse risco, por sua gravidade, é utilizado para justificar a adoção de medidas excepcionais, que operam fora dos canais ordinários da política.

Segundo a definição, a securitização opera por meio da definição de um tema como ameaça existencial, estabelecendo um vínculo direto com um objeto de referência reconhecido como essencial para a sobrevivência da comunidade política. Esse processo permite a solicitação de medidas urgentes e excepcionais para lidar com ou eliminar a ameaça (Buzan; Wæver, 2003). No escopo da teoria da securitização, Buzan, Wæver e de Wilde (1998) elucidam a natureza intrinsecamente performativa e ambígua desse processo — uma operação discursiva pela qual um ator, ao qual é conferida autoridade securitária, identifica determinado tema como uma ameaça existencial a um referente específico, legitimando, assim, a adoção de medidas extraordinárias que extrapolam os marcos da política ordinária. Nesse contexto, a administração Bush já operava, em certa medida, sob o influxo de uma lógica securitária no que tange à relação com o Irã, cuja complexidade histórica e simbólica fora gradualmente transmutada em um constructo de ameaça no imaginário estratégico estadunidense.

Desde a revolução iraniana de 1979, os Estados Unidos perceberam o Irã como uma ameaça perpétua aos seus interesses, cultivando uma propensão a enquadrar questões pertinentes ao Irã como questões de segurança e interesse nacional (Abrahamian, 1982). Assim, quando as instalações nucleares iranianas clandestinas foram reveladas, a percepção do Irã como uma ameaça aos interesses americanos já havia se enraizado profundamente.

Na fase nascente da securitização, a retórica do presidente Bush não deixou espaço para ambiguidades, designando explicitamente o programa nuclear iraniano como uma ameaça não somente à paz e à estabilidade no Oriente Médio, mas também a toda a ordem global. Ao ampliar o objeto ameaçado para abranger todo o mundo, o governo Bush procurou enfatizar a gravidade da ameaça representada pelo programa nuclear iraniano. O presidente Bush expandiu o quadro de referência da ameaça, projetando-o do espaço regional do Oriente Médio para a ordem mundial, ao mesmo tempo, em que acentuou as possíveis repercussões de uma capacidade nuclear iraniana, caracterizadas por ele como cenários de guerra, devastação social e aniquilação. Com retratos evocativos do governo iraniano, Bush procurou fortalecer a noção alarmante de um regime perigoso e radical na posse de armamentos nucleares.

Sendo assim, o conceito de segurança é quando a política vai além das regras normais

do jogo e trata uma questão como algo especial ou acima da política comum. A securitização pode ser entendida como uma forma mais extrema de politização. Conceituando, a securitização trata-se de um processo onde um problema comum ao Estado passa do espectro não-politizado, para politizado e por fim, securitizado¹. (Buzan; Weaver; Wilde, 1998. p.25).

Primeiramente, quando confrontado com uma questão não politizada, o problema é tratado de forma neutra, desprovida de relevância política significativa. Pode ser abordada de forma objetiva, fundamentada em evidências factuais, sem se envolver em disputas ou conflitos políticos. As decisões são tomadas com base em critérios técnicos ou práticos, com mínima influência política (Buzan; Waever; Wilde, 1998, p.24).

Seguindo essa trajetória, quando uma questão se torna politizada, significa sua entrada no âmbito do discurso e do tratamento político. Atores políticos entram em jogo, abrindo perspectivas, interesses e posições distintas sobre o assunto. A discussão pode envolver tomadas de decisão influenciadas por ideologias, interesses partidários ou influências de grupos de pressão. As decisões podem ser influenciadas por fatores políticos como popularidade, poder e votos, juntamente com considerações técnicas ou práticas (Buzan; Waever; Wilde, 1998, p.24).

Em última análise, a securitização ocorre quando uma questão é elevada a um nível de ameaça à segurança nacional, à estabilidade política ou outros valores fundamentais. Nesse processo, o problema é enquadrado como uma ameaça existencial, necessitando de medidas emergenciais ou ações excepcionais para garantir a segurança. A securitização não implica, necessariamente, uma resposta militarizada. Conforme Buzan, Wæver e de Wilde (1998, p. 25), trata-se de um processo no qual uma questão é elevada ao status de ameaça existencial, legitimando a adoção de medidas extraordinárias que extrapolam os procedimentos políticos usuais. Tais medidas podem variar desde ações coercitivas no campo diplomático ou econômico — como sanções e bloqueios — até restrições internas de direitos civis ou, em certos casos, o emprego da força militar. O elemento determinante não é a natureza da resposta, mas sim sua excepcionalidade em relação à política ordinária.

Em síntese, a trajetória que conduz uma questão de um estado de neutralidade política — ou seja, uma condição não politizada na qual o tema permanece alheio às disputas do discurso público e das prioridades governamentais — até sua elevação ao estatuto de securitizada, configura um processo escalonado e profundamente performativo. Inicialmente, a questão emerge no campo da politização, implicando sua entrada no domínio das arenas

¹ No original: "Security" is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization".

deliberativas, onde distintos atores — estatais, midiáticos ou da sociedade civil — passam a disputar narrativas, significados e prioridades, frequentemente por meio de enquadramentos valorativos que buscam influenciar a percepção pública e moldar agendas institucionais.

À medida que esse processo avança e certos atores adquirem legitimidade para falar em nome da segurança — geralmente elites políticas, militares ou especialistas reconhecidos — ocorre a enunciação de um discurso securitário. Neste ponto, a questão é apresentada como uma ameaça existencial a um referente ontológico (o Estado, a nação, a identidade cultural, o meio ambiente), demandando uma resposta que transgride os parâmetros da política convencional e se ancora em medidas excepcionais, muitas vezes à margem da *accountability* democrática. Conforme argumentam Buzan, Wæver e de Wilde (1998), a securitização não é um dado objetivo da realidade, mas sim um ato performativo bem-sucedido, no qual o público (ou uma audiência relevante) aceita a narrativa da ameaça e, portanto, legitima ações que seriam, em condições normais, inaceitáveis. Nesse sentido, o processo de transição da não politização à securitização reconfigura a gramática do debate público e redefine os contornos do aceitável e do necessário, autorizando uma lógica de urgência, de exceção e de contenção que tende a suprimir a pluralidade discursiva em nome da sobrevivência.

O conceito de “ato de fala” é fundamental na teoria da securitização e deve ser compreendido em sua dimensão performativa. Segundo Wæver (1995), o ato de fala securitário não descreve simplesmente uma ameaça existente, mas produz essa ameaça ao proferi-la em um contexto específico, com autoridade reconhecida. Trata-se de uma declaração que, ao enunciar determinada questão como ameaça existencial a um objeto de referência (Estado, sociedade, valores), busca legitimar ações excepcionais. A securitização se completa somente quando essa enunciação é aceita pela audiência relevante, que reconhece a gravidade da ameaça e autoriza medidas fora dos canais políticos usuais (Buzan; Waever; Wilde, 1998, p. 26). A eficácia do ato de fala depende, portanto, da posição de autoridade do agente securitizador e da receptividade da audiência. Os atos de fala também envolvem a construção de inimigos e a identificação de atores ou grupos retratados como responsáveis pela ameaça à segurança, visando mobilizar o apoio público para ações de segurança (Williams, 2003).

No que tange moldar a percepção e identificar inimigos, Williams (2003, p. 526) destaca a importância do discurso, da retórica e das representações simbólicas na construção e legitimação da segurança. Na visão do autor, palavras (nos atos de fala) influenciam na maneira como uma questão é tratada e compreendida pelo público. A escolha cuidadosa das palavras, frases e metáforas permite que os agentes securitizadores moldem a narrativa em torno de uma questão, enfatizando sua gravidade e urgência (Williams, 2003). Além das palavras, as imagens

desempenham um papel poderoso na securitização. Elas podem retratar cenas de violência, desordem, pessoas em perigo, reforçando a sensação de urgência e legitimando respostas securitárias (Williams, 2003).

Por fim, a criação de inimigos está diretamente ligada à securitização. Nesse processo, é necessário identificar quem ou que representa ameaça à segurança. Os atores securitizadores constroem inimigos ao retratar indivíduos, grupos e organizações como responsáveis pela ameaça (Williams, 2003). Essa construção cria uma narrativa dualista de “nós contra eles”, reforçando a necessidade de medidas de segurança para proteger o “nós” contra o “eles”.

4 O contexto da criação do programa nuclear do Irã

O regime teocrático islâmico que atualmente governa o Irã, ascendeu ao poder em 1979 com a Revolução Iraniana, derrubando o regime pró-ocidental e secular liderado pelo Shah Mohammed Pahlavi² (Cristovão, 2020, p. 47).

Como argumenta Patrikarakos (2020):

Para o Shah o mundo era um palco, e suas instituições internacionais, a oportunidade para ele atuar. A República Islâmica, por outro lado, vê o mundo como essencialmente hostil, e muitos *hardliners* defendem uma política de segurança nacional baseada nos elementos mais hereditários da visão de mundo de Khomeini: instituições internacionais e diplomacia são sintomas de um mundo injusto, e uma farsa — autoconfiança é a única opção. (Patrikarakos, 2020, p. 35 e 323, tradução nossa).³

A origem do programa nuclear iraniano remonta ao contexto da Guerra Fria, mais especificamente ao início da década de 1950, quando o Irã, ainda sob o governo do xá Mohammad Reza Pahlavi, estabeleceu cooperação com os Estados Unidos no âmbito do programa “Átomos para a Paz”. Tal iniciativa, lançada pelo presidente norte-americano Dwight Eisenhower (1953–1961) em 1953, visava difundir tecnologias nucleares civis como parte da estratégia de contenção do comunismo, ao mesmo tempo que expandia a influência dos EUA sobre países estratégicos no Oriente Médio (Nuclear Threat Initiative, 2010). Em 1973, o Irã

² Monarca derrubado pela Revolução Islâmica. Ele foi criado por seu pai para ser o primeiro e principal comandante-em-chefe das forças armadas. Ascendendo ao trono em 1941, ele repeliu com sucesso generais e notáveis que tentaram ganhar controle das forças armadas. Consolidando o poder após o golpe da CIA de 1953, ele governou como seu pai, usando as receitas do petróleo para expandir drasticamente o estado, bem como as forças armadas. Ele pereceu logo após a revolução — do câncer que ele manteve em segredo até mesmo de sua própria família para não pôr em perigo o seu regime (Abrahamian, 2008)

³ No original: “*For the Shah the world really was a stage, and its international institutions the opportunity for him to play upon it. The Islamic Republic conversely viewed the world as essentially hostile [...] The only sensible national security policy, for the hardliners was one based on the most atavistic elements of Khomeini’s worldview. International institutions and diplomacy were symptoms of an inequitable world, and a force — self-reliance was the only option*”

criou a Organização de Energia Atômica (*Atomic Energy Organization of Iran – AEOI*), com o intuito de institucionalizar o desenvolvimento nuclear e supervisionar a implementação do programa. Essa etapa foi acompanhada por substancial investimento na formação de técnicos e aquisição de reatores, com apoio técnico e financeiro de empresas alemãs, francesas e norte-americanas (Nuclear Threat Initiative, 2010). O programa, nesse período, era percebido como vetor de modernização econômica e prestígio internacional do regime monárquico.

Portanto, após a revolução, o principal impulso da política externa de Ruhollah Khomeini, líder carismático da Revolução Islâmica, formado em seminários de Qom e Najaf e com ampla trajetória clerical, foi abandonar completamente a orientação pró-ocidental do xá Mohammad Reza Pahlavi e adotar uma atitude de hostilidade implacável em relação às duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética (Ramazani, 2013; Abrahamian, 2008). Durante seu exílio em Najaf, Khomeini desenvolveu uma nova interpretação do islamismo xiita, expandindo o conceito de *vilayat-e faqih* — a jurisdição clerical sobre os fiéis —, que se tornaria a base teológica do regime pós-revolucionário. A política externa do Irã passou a se orientar por princípios de autossuficiência, desconfiança das instituições internacionais e rejeição a acordos considerados assimétricos (Patrikarakos, 2020, p. 35).

Segundo Patrikarakos (2020), o programa nuclear evoluiu paralelamente à consolidação do Estado iraniano pós-revolucionário. Ainda que sob forte pressão internacional, o Irã manteve investimentos em energia nuclear como símbolo de sua soberania tecnológica. Dessa forma, o discurso oficial do Irã, ao evocar elementos civilizatórios e jurídicos, posiciona-se como resistência frente à hegemonia tecnológica ocidental. Como argumenta Gaietta (2015), essa retórica integra o Irã a uma narrativa mais ampla de contestação ao neocolonialismo científico, reivindicando um lugar autônomo na governança global do conhecimento. Nesse sentido, ao afirmar que seu programa é estritamente civil, o Irã procura construir uma imagem de responsabilidade técnica e racionalidade estratégica, contrapondo-se à representação ocidental de que o país constituiria uma ameaça existencial.

A busca iraniana por tecnologia nuclear adquire, assim, dimensão geopolítica e simbólica. Ao longo das décadas seguintes, o país passou a reivindicar seu direito ao desenvolvimento nuclear pacífico com base no artigo IV do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), que garante aos signatários acesso à tecnologia nuclear civil sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) (NPT, 1968). Essa prerrogativa foi mobilizada pela diplomacia iraniana como resposta ao que considera uma ordem internacional

assimétrica, na qual o monopólio do conhecimento estratégico é mantido pelas potências do Norte global, em detrimento das nações em desenvolvimento (Gaietta, 2015).

O país possui uma longa tradição de mobilização popular, que inclui episódios como a Revolução Constitucional de 1906 e as manifestações de massa que culminaram na Revolução Islâmica de 1979. Ao longo desse processo, o regime de Mohammad Reza Pahlavi foi amplamente criticado por suprimir liberdades civis e violar direitos humanos, o que intensificou o descontentamento social e fortaleceu a resistência interna (Abrahamian, 2008). Além disso, o mais importante de tudo, a própria revolução havia sido realizada através da participação popular — por reuniões de massa, greves gerais e protestos de rua (Abrahamian, 2008). Enfim, a revolução também categorizou a economia nacional em setores público e privado, alocando grandes indústrias para a primeira, mas agricultura, indústria leve e a maioria serviços a este último (Abrahamian, 2008). O novo Estado não somente sobreviveu, mas consolidou seu poder. Por um lado, deixou de ser uma entidade isolada e autônoma pairando sobre a sociedade. Com igual relevância, a estabilização do regime pós-revolucionário permitiu ao país retomar e ampliar sua influência geopolítica no Oriente Médio, especialmente nas esferas energética e estratégica.

A centralidade regional do Irã no Oriente Médio possui raízes que antecedem amplamente o século XXI, sendo resultado de um legado histórico-geopolítico que remonta ao período do Império Persa, cuja rivalidade com o Império Otomano estruturou dinâmicas de poder na região por séculos (Abrahamian, 2008). Essa projeção histórica conferiu ao Irã uma posição estratégica que se mantém no contexto contemporâneo, tanto em função de sua localização no Golfo Pérsico — área de relevância global no comércio de hidrocarbonetos — quanto pela sua capacidade de influenciar processos políticos em países vizinhos. Com igual relevância, a atuação do Irã na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e sua condição de potência energética não esgotam sua relevância regional. O país detém significativos recursos demográficos, capacidades militares e redes de influência política e religiosa que o colocam como ator central nas disputas do Oriente Médio. Nesse sentido, o programa nuclear deve ser compreendido como parte de uma estratégia mais ampla de afirmação soberana e de autonomia tecnológica, inserida em uma longa trajetória de busca por prestígio e independência estratégica.

A constituição de 1979, elaborada no contexto da Revolução Islâmica, materializou essas aspirações ao estabelecer diretrizes para um Estado baseado em “liberdade, igualdade e justiça social”, ao mesmo tempo que instituiu um modelo econômico misto, com setores estratégicos — como energia e defesa — sob controle estatal (Abrahamian, 2008). A partir

desse arranjo, o Irã passou a articular políticas de desenvolvimento científico que integrassem, simultaneamente, sua identidade ideológica e sua ambição de protagonismo regional.

Dessa maneira, ao conectar as transformações institucionais do pós-revolução com os elementos históricos de projeção regional, observa-se que o Irã buscou consolidar uma posição autônoma em relação às grandes potências, tensionando o regime internacional de não proliferação ao reivindicar seu direito ao desenvolvimento nuclear pacífico. A retórica iraniana, portanto, mobiliza tanto argumentos legais quanto narrativas de justiça internacional e emancipação tecnológica. Como ressalta Gaietta (2015), o Irã se apresenta como parte de um Sul Global que, historicamente excluído das decisões estratégicas e tecnológicas, reivindica uma inserção soberana e autodeterminada no sistema internacional. Ao enfatizar que seu programa nuclear está submetido às inspeções da AIEA e que não busca adquirir armamentos, o país busca construir uma imagem de responsabilidade e racionalidade estratégica, contrapondo-se à imagem de ameaça existencial construída por certos discursos ocidentais. Essa aspiração à soberania tecnológica tem sido sistematicamente justificada pelo Irã com base no arcabouço normativo internacional. A diplomacia iraniana sustenta que, conforme o Artigo IV do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), os Estados signatários têm o direito inalienável de desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos, desde que subordinados às salvaguardas e inspeções da AIEA (NPT, 1968).

Com igual relevância, o Irã argumenta que tal direito deve ser respeitado como parte do princípio de equidade no acesso ao progresso científico, posicionando-se como parte de um Sul Global historicamente excluído das decisões estratégicas e tecnológicas (Gaietta, 2015). Essa narrativa integra a construção de uma imagem de responsabilidade internacional, na qual o Irã reitera não buscar a militarização do programa nuclear, mas sim atender a demandas energéticas internas e afirmar sua autonomia. Relatórios sucessivos da AIEA até 2009 reforçaram esse posicionamento, ao destacarem a necessidade de maior transparência por parte do Irã, sem, contudo, apresentar provas conclusivas da existência de um programa deliberado de armamento nuclear (International Atomic Energy Agency, 2011). Tais evidências sustentaram a postura iraniana de que as acusações de proliferação eram politicamente motivadas e que o verdadeiro cerne da disputa residia na tentativa de restringir o acesso de países em desenvolvimento ao domínio de tecnologias estratégicas.

Nesse cenário de disputas prolongadas, a rivalidade com os Estados Unidos atinge seu ponto crítico no campo nuclear. Os EUA, ao interpretarem o avanço do programa iraniano como desafio direto à sua primazia e aos regimes internacionais de não proliferação, reconfiguram sua política de contenção, centrando esforços em restringir o acesso do Irã à tecnologia sensível

(Gaietta, 2015). O conflito discursivo entre soberania tecnológica e segurança global emerge, assim, como núcleo estruturante das interações entre os dois países.

5 O processo de Securitização do Programa Nuclear do Irã

Após os ataques de 11 de setembro de 2001, a política externa dos Estados Unidos passou por uma reorientação estratégica, centrada na denominada “Guerra ao Terror”. Sob a presidência de George W. Bush, a administração norte-americana passou a identificar não somente organizações terroristas, como a Al-Qaeda, mas também Estados soberanos considerados hostis como ameaças centrais à segurança internacional. Nesse contexto, o Irã foi rapidamente incluído na lógica do combate preventivo ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, consolidando-se como alvo prioritário da agenda de segurança dos EUA (Tunç, 2004; Gray, 2006).

A inserção do Irã nesse novo paradigma securitário teve como marco discursivo o discurso do Estado da União de 2002, no qual George W. Bush classificou o Irã, junto ao Iraque e à Coreia do Norte, como parte do “eixo do mal”. Essa categorização implicava a associação direta entre o programa nuclear iraniano, o financiamento ao terrorismo e o risco de disseminação de armamentos nucleares a atores não estatais. A descoberta de instalações nucleares não declaradas no Irã naquele mesmo ano reforçou essa narrativa, intensificando preocupações tanto em Washington quanto na comunidade internacional (Hadley, 2010).

Embora tenham ocorrido momentos de cooperação entre EUA e Irã, como no apoio à formação de um novo governo no Afeganistão em 2001, essas iniciativas foram rapidamente superadas por uma estratégia de isolamento. Enquanto França, Reino Unido e Alemanha lograram formalizar, em 2004, um acordo com Teerã para suspender temporariamente o enriquecimento de urânio, os Estados Unidos permaneceram à margem, alegando a insuficiência de garantias de segurança. A eleição de Mahmoud Ahmadinejad em 2005 agravou esse impasse. O novo presidente iraniano rejeitou os termos europeus, retomando as atividades nucleares e colocando o Irã em rota de colisão com o Ocidente (Leverett, 2006). Do ponto de vista dos Estados Unidos, a reação foi a intensificação do processo de securitização, formalizada na Estratégia de Segurança Nacional de 2002 e suas atualizações posteriores. Nesses documentos, a proliferação nuclear e o financiamento ao terrorismo aparecem como ameaças sistêmicas, legitimando a adoção de medidas preventivas e unilaterais. O Irã passou, então, a

ser enquadrado como Estado pária cuja contenção era condição necessária para a estabilidade global (USDS, 2006).

A política de contenção traduziu-se na imposição de sanções econômicas, no bloqueio financeiro e na pressão diplomática exercida tanto bilateralmente quanto por meio de resoluções do Conselho de Segurança da ONU (OFAC, 2023; USDS, 2006). Ao final do governo Bush, essa visão se consolidou em um arcabouço robusto de mecanismos coercitivos: sanções unilaterais e multilaterais articuladas com resoluções do Conselho de Segurança da ONU, medidas financeiras restritivas, estruturas de modo a condicionar a atuação do Irã no sistema internacional⁴.

Ao longo de seus pronunciamentos, o presidente George W. Bush caracterizou reiteradamente o Irã como uma ameaça central à segurança internacional, enfatizando tanto o suposto apoio de Teerã a organizações terroristas quanto a possibilidade de que o regime alcançasse capacidade nuclear. A retórica oficial associava a continuidade do programa nuclear iraniano a um cenário de agravamento global das tensões, sinalizando que a obtenção de armas nucleares por parte do Irã comprometeria a estabilidade regional e ampliaria os riscos de proliferação para atores não estatais (Bush, 2003, 2005; Bush, 2007a, 2007b). Além de ressaltar o caráter perigoso do regime iraniano, Bush sustentava que o Irã violava compromissos assumidos nos tratados de não proliferação, particularmente em relação às obrigações perante a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Tal narrativa fundamentava a desconfiança sistemática em relação às intenções de Teerã, ao mesmo tempo que justificava a mobilização de medidas coercitivas no plano internacional (Bush, 2004; Bush, 2006a; Bush, 2008).

Em diversos momentos, a linguagem empregada pelo presidente norte-americano mobilizou imagens de catástrofe global, evocando possibilidades extremas como o desencadeamento de uma “Terceira Guerra Mundial” ou mesmo de um “holocausto nuclear”. Esses elementos discursivos ampliavam o senso de urgência, ao mesmo tempo que atuavam na construção do Irã como ameaça existencial.

A busca ativa do Irã por tecnologia que poderia levar a armas nucleares, ameaça colocar uma região já conhecida pela instabilidade e violência sob a sombra de um holocausto nuclear. As ações do Irã ameaçam a segurança das nações em todos os

⁴ Embora esses instrumentos visassem, em tese, induzir o regime iraniano a adotar posturas consideradas “positivas”, o próprio desenho das punições revelava uma lógica punitiva mais do que transformadora, reiterando a assimetria nas relações e contribuindo para o enrijecimento das posturas de Teerã frente à comunidade internacional.

lugares⁵ (Bush, 2007a, p. 1126). Então, eu disse às pessoas que, se você está interessado em evitar a Terceira Guerra Mundial, parece que deveria estar interessado em impedir que elas tenham o conhecimento necessário para fabricar uma arma nuclear⁶ (Bush, 2007b, p. 1355)

Ao retratar o Irã como um ator ameaçador, os discursos frequentemente focam nas atividades ilícitas do país, que representavam não somente uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos, mas também deslegitimar o governo iraniano, destacando a opressão imposta aos seus cidadãos. Com isso, o Irã deixava de ser apenas um problema técnico ou diplomático; tornava-se, na gramática estratégica estadunidense, um desafio civilizacional.

No escopo da teoria da securitização, Buzan, Wæver e de Wilde (1998) elucidam a natureza intrinsecamente performativa e ambígua desse processo — uma operação discursiva pela qual um ator, ao qual é conferida autoridade securitária, identifica determinado tema como uma ameaça existencial a um referente específico, legitimando, assim, a adoção de medidas extraordinárias que extrapolam os marcos da política ordinária. Nesse contexto, a administração Bush já operava, em certa medida, sob o influxo de uma lógica securitária no que tange à relação com o Irã, cuja complexidade histórica e simbólica fora gradualmente transmutada em um constructo de ameaça no imaginário estratégico estadunidense. Desde a revolução iraniana de 1979, os Estados Unidos perceberam o Irã como uma ameaça perpétua aos seus interesses, cultivando uma propensão a enquadrar questões pertinentes ao Irã como questões de segurança e interesse nacional (Abrahamian, 1982). Assim, quando as instalações nucleares iranianas clandestinas foram reveladas, a percepção do Irã como uma ameaça aos interesses americanos já havia se enraizado profundamente.

Na fase embrionária do processo de securitização, a retórica do presidente George W. Bush assumiu contornos inequívocos e deliberadamente dramáticos, consolidando uma narrativa que qualificava o programa nuclear iraniano como um desafio geopolítico e o elevou à condição de ameaça existencial de amplitude planetária. Ao articular um discurso que transcende os marcos regionais do Oriente Médio, o presidente norte-americano ampliava estrategicamente o referente ameaçado: já não se tratava somente da segurança de aliados próximos ou da estabilidade de uma zona volátil, mas da própria integridade da ordem internacional liberal, fundada em valores como a não proliferação, a previsibilidade das relações interestatais e a contenção de atores revisionistas. Essa expansão do escopo securitário — de

⁵ No original: “*And Iran’s active pursuit of technology that could lead to nuclear weapons threatens to put a region already known for instability and violence under the shadow of a nuclear holocaust. Iran’s actions threaten the security of nations everywhere*”

⁶ No original: “*So I’ve told people that if you’re interested in avoiding world war III, it seems like you ought to be interested in preventing them from have the knowledge necessary to make a nuclear weapon*”

um objeto de referência regional para uma coletividade global — representa, na ótica de Buzan, Wæver e de Wilde (1998), uma tática discursiva típica do ato de securitização bem-sucedido: ao maximizar o potencial destrutivo do inimigo, legitima-se a adoção de medidas extraordinárias, inclusive intervenções unilaterais ou coalizões coercitivas, sob o pretexto de preservar a civilização contra sua suposta ruína iminente.

O segundo passo no processo de securitização é a chamada para ação de emergência. Aqui, o presidente Bush frequentemente afirmou que os EUA prefeririam que o problema fosse resolvido diplomaticamente.

Os líderes do Irã têm uma escolha clara. Esperamos que eles aceitem nossa oferta e suspendam voluntariamente essas atividades, para podermos chegar a um acordo que traga benefícios reais ao Irã. Se os líderes do Irã rejeitarem nossa oferta, isso resultará em ação perante o Conselho de Segurança, maior isolamento do mundo e sanções políticas e econômicas cada vez mais fortes⁷ (Bush, 2006b, p. 1181).

Aprofundando o discurso presidencial, fica-se com a impressão de que nenhuma medida extraordinária foi proferida na superfície. Principalmente, quando o presidente Bush confessou o desejo de uma resolução diplomática, mascarou a intenção de coagir o Irã a cumprir as exigências americanas e internacionais, para que não enfrentasse mais isolamento. Desconsiderando repetidamente as preocupações de segurança iranianas, os EUA se agarraram obstinadamente à perspectiva de uma ação militar unilateral contra o Irã, mesmo que o Irã concordasse com os requisitos internacionais relativos ao seu programa nuclear. Em segundo lugar, embora evitando um conjunto específico de medidas extraordinárias, o presidente enfatizou consistentemente que, ao enfrentar o perigo do programa nuclear iraniano, “todas as opções estavam sobre a mesa”.

Minha mensagem para todos na região [do Oriente Médio] é: acredito que podemos resolver isso diplomaticamente e que a pressão deve funcionar. Eu disse, é claro, que os Estados Unidos mantêm todas as opções sobre a mesa. Essa é a política dos Estados Unidos⁸ (Bush, 2008, p. 2).

Recusar-se a eliminar qualquer opção, mesmo uma ação militar unilateral, continuou sendo uma resposta plausível à ameaça iminente. Em essência, enquanto os EUA se abstiveram de sugerir abertamente uma medida extraordinária para lidar com o programa nuclear iraniano,

⁷ No original: “Iran’s leaders have a clear choice. We hope they will accept our offer and voluntarily suspend these activities, so we can work out an agreement that will bring Iran real benefits. If Iran’s leaders reject our offer, it will result in action before the Security Council, further isolation from the world, and progressively stronger political and economic sanctions”

⁸ “No original: “My message to all in the region is, I believe we can solve this diplomatically, and that pressure must work. I have said, of course, that the United States keeps all options on the table. That’s the United States policy”

eles o fizeram indiretamente, afirmando que “todas as opções estavam sobre a mesa” e reivindicando o direito de empregar todos os meios considerados necessários para enfrentar o problema.

A terceira e última etapa do processo de securitização envolve a aceitação do público e a transgressão das normas estabelecidas. A medida extraordinária empregada pelo governo Bush não foi uma ação militar, mas sim uma campanha internacional visando isolar ainda mais o Irã enquanto aumenta significativamente a pressão econômica. Para a implementação contínua de várias sanções, o governo Bush aproveitou um escritório dedicado no Tesouro dos Estados Unidos, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros⁹ (OFAC). Essa agência supervisiona diversos programas de sanções, que vão de abrangentes a seletivos, utilizando congelamentos de ativos e restrições comerciais para atingir a política externa e os objetivos de segurança nacional (OFAC, 2023).

O processo de securitização do programa nuclear iraniano promovido pelos Estados Unidos não se restringe à dimensão discursiva, devendo ser compreendido à luz dos interesses geopolíticos subjacentes à política externa norte-americana no Oriente Médio. A transformação do Irã em ameaça existencial serviu, de forma estratégica, para justificar a intensificação de mecanismos de contenção — econômicos, diplomáticos e financeiros — voltados à manutenção da primazia norte-americana na região (USDS, 2006). Nesse contexto, o programa nuclear iraniano foi interpretado como vetor de redistribuição de poder regional, capaz de fortalecer um Estado que historicamente tensiona alianças tradicionais dos EUA no Golfo Pérsico e sustenta redes de apoio a atores como o *Hezbollah*, desafiando os interesses de Washington e Tel Aviv (Gray, 2006; Hadley, 2010). Ao articular o Irã como “Estado pária”, a administração Bush conferiu legitimidade à mobilização de sanções multilaterais e ações unilaterais que ampliaram a influência dos EUA sobre fluxos energéticos e circuitos financeiros internacionais, ao mesmo tempo que operou o discurso securitário como tecnologia de poder (Bush, 2007a; OFAC, 2023).

Consoante Van Dijk (2001), práticas discursivas funcionam como instrumentos de dominação, ao moldarem percepções e produzem estruturas sociais hierarquizadas, reforçando assim a capacidade de grupos hegemônicos definirem o campo de ação dos demais. Dessa forma, a securitização do Irã opera em múltiplas frentes, abrangendo justificativas normativas

⁹ O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política externa e nos objetivos de segurança nacional dos EUA contra regimes e países estrangeiros visados, terroristas, narcotraficantes internacionais, pessoas envolvidas em atividades relacionadas à proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à segurança nacional, política externa ou economia dos Estados Unidos (OFAC, 2023).

e objetivos materiais, e projetando-se como narrativa estratégica voltada à contenção e à afirmação de poder no sistema internacional.

6 Considerações Finais

O programa nuclear iraniano consolidou-se como tema central da política externa dos Estados Unidos durante o governo de George W. Bush (2001–2009), sobretudo no contexto pós-11 de setembro. A securitização empreendida pela administração norte-americana transformou a questão nuclear em uma ameaça existencial à ordem internacional, mobilizando um repertório discursivo que legitimou a imposição de sanções, o isolamento diplomático e a pressão econômica sobre Teerã.

A análise desenvolvida ao longo deste artigo demonstrou que os discursos do presidente Bush não se limitaram a descrever o programa iraniano como um risco técnico, mas operaram como instrumentos performativos que reconfiguraram a percepção internacional sobre o Irã. A invocação de imagens alarmistas, como um possível “holocausto nuclear” ou o desencadeamento de uma “Terceira Guerra Mundial”, inseriu a política nuclear iraniana em uma gramática de ameaça civilizacional. Com isso, os Estados Unidos ampliaram o escopo da ameaça, vinculando-a não somente à segurança regional, mas à própria estabilidade do sistema internacional. Em termos estratégicos, a administração Bush utilizou a diplomacia de maneira ambígua. Embora houvesse reiteradas declarações favoráveis à resolução pacífica da crise, tais manifestações eram acompanhadas pela afirmação de que “todas as opções estavam sobre a mesa”. Essa retórica conferia legitimidade à adoção de medidas coercitivas, sem haver necessariamente uma proposta consistente de negociação. Tal postura, como visto, comprometeu a construção de confiança mútua e reduziu as chances de solução diplomática, favorecendo a escalada do conflito.

Ao privilegiar instrumentos de contenção, como sanções econômicas e ações unilaterais de pressão, os Estados Unidos reforçaram sua primazia normativa e política, ao passo que deslegitimaram os pleitos iranianos por autonomia tecnológica. A retórica securitária tornou-se, assim, um mecanismo de poder que não somente excluiu o Irã do debate internacional sobre não proliferação, mas também serviu como pretexto para expandir a presença norte-americana no Oriente Médio. Do ponto de vista analítico, a securitização do Irã representa um caso paradigmático de como discursos políticos constroem ameaças e moldam a agenda internacional. Conforme sustentam Buzan, Wæver e de Wilde (1998), a securitização ocorre quando uma narrativa é aceita pela audiência como legítima, autorizando ações que extrapolam

os limites da política ordinária. No caso em tela, a aceitação pública e institucional da ameaça iraniana permitiu a implementação de um regime de sanções sem precedentes, cuja eficácia permanece objeto de controvérsia.

Em última instância, a política externa dos Estados Unidos em relação ao Irã, durante o governo Bush, evidencia os limites de uma abordagem centrada na securitização. Ao transformar a questão nuclear em emergência global, o governo norte-americano dificultou a construção de soluções diplomáticas sustentáveis, ao mesmo tempo que reforçou percepções de unilateralismo e instrumentalização da segurança como vetor de poder. Essa experiência segue repercutindo nas relações EUA-Irã e ilustra como a linguagem política opera como vetor estratégico na formulação de agendas de segurança internacional.

Referências Bibliográficas

ABRAHAMIAN, Ervand. *Iran between Two Revolutions*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982.

ABRAHAMIAN, Ervand, *A History of Modern Iran*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

BUSH, George W. *Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union*, 2003. Disponível em: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-before-joint-session-the-congress-the-state-the-union-23>. Acesso em: 1 jun. 2023.

BUSH, George W. *Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union*, 2005. Disponível em: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>. Acesso em: 18 jun. 2023.

BUSH, George W. *Commencement Address at the United States Merchant Marine Academy in Kings Point*, New York, 2006a. Disponível em: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/06/images/20060619-1_p061906kh-0475-515h.html. Acesso em: 18 jun. 2023.

BUSH, George W. *Remarks Following a Cabinet Meeting and an Exchange With Reporters*, 2006b. Disponível em: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-following-cabinet-meeting-and-exchange-with-reporters-0>. Acesso em: 18 jun. 2023.

BUSH, George W. *Remarks at the American Legion National Convention in Reno, Nevada*, 2007a. Disponível em: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/08/images/20070828-2_p082807cg-0295-515h.html. Acesso em: 18 jun. 2023.

BUSH, George W. *The President's News Conference*, 2007b. Disponível em: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/10/20071017.html>. Acesso em: 20 jun. 2023.

BUSH, George W. *Interview With Foreign Print Media*, 2008. Disponível em: <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/01/20080104-10.html>. Acesso em: 18 jun. 2023.

BUZAN, Barry; WÆVER, Ole; DE WILDE, Jaap. *Security: A New Framework For Analysis*.

Boulder Colo.: Lynner Rienner Publishers, 1998.

CIRINCIONE, Joseph; GROTTTO, Andrew. *A New Strategy for Resolving the Nuclear Crisis with Iran*. Center for American Progress, 2007.

CRISTOVÃO, S. *A Diplomacia no Nuclear e as limitações da Agência Internacional de Energia Atômica*. Dissertação—Universidade de Lisboa: [s.n.], 2020.

FAIRCLOUGH, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.

FLICK, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications, 2009.

GAIETTA, M. *The Trajectory of Iran's Nuclear Program*. [s.l.] Springer, 2015.

GIL, A. A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. [s.l.] São Paulo: Atlas, 2002.

GRAY, Christine. The Bush Doctrine Revisited: The 2006 National Security Strategy of the USA. *Chinese Journal of International Law*, v. 5, 2006.

HADLEY, Stephen J. The George W. Bush Administration. Disponível em: <http://iranprimer.usip.org/sites/default/files/The%20George%20W.%20Bush%20Administration.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. *Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran*. GOV/2011/65, 2011.

JORGENSEN, M., & PHILIPPS, L. *Discourse analysis as theory and method*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002.

LEVERETT, Flynt. *Dealing with Tehran: Assessing U.S. Diplomatic Options Towards Iran*. The Century Foundation, New York, 2006. Disponível em: https://production-tcf.imgix.net/app/uploads/2006/12/04023332/tcf-leverett_diplomatic-2.pdf. Acesso em: 29 abr. 2017.

NUCLEAR THREAT INITIATIVE. Country Overviews: Iran: Nuclear Chronology. Disponível em: https://web.archive.org/web/20100910142612/http://www.nti.org/e_research/profiles/1825_1826.html. Acesso em: 9 jun. 2023.

NPT – *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. United Nations, 1968.

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC). 2023. *Home*. Disponível em: <https://ofac.treasury.gov/>. Acesso em: 20 jun. 2023.

PATRIKARAKOS, D. *Nuclear Iran*. London: I. B. Tauris & Company, Limited, 2020.

RAMAZANI, R. K. *Independence without freedom: Iran's foreign policy*. Charlottesville: University of Virginia Press, 2013.

TUNÇ, Hakan. *Preemption in the Bush Doctrine: A Reappraisal*. Foreign Policy Analysis, v. 5, 2009.

USDS. *The National Security Strategy of the United States of America*. Disponível em: <https://www.state.gov/documents/organization/64884.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2023.

VAN DIJK, T. A. *Critical discourse analysis*. Em. D. Schiffrin, D. Tannen, & H. E. Hamilton (Eds.), *The handbook of discourse analysis*. Blackwell Publishing, 2001.

WILLIAMS, Michael C. Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics.
International Studies Quarterly, v. 47, 2003.

Recebido em 05 de junho 2025.

Aceito para publicação em 16 de setembro de 2025.